

opci3n

Revista de Antropologfa, Ciencias de la Comunicaci3n y de la Informaci3n, Filosoffa,
Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 37, agosto 2021 N°

95

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2021. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: El que casi nada dejó

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 100 x 160 cm

Técnica: mixta sobre tela

Año: 2009

NOTA TÉCNICA

APREN-DO: ¿Cómo aprenden los docentes? Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social¹

Pablo Rivera-Vargas

Universidad de Barcelona,
Departamento de Didáctica y Organización Educativa,
Barcelona, España
Universidad Andrés Bello,
Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Chile.

Pablorivera@ub.edu

Raquel Miño-Puigcercós

Universidad de Barcelona,
Departamento de Didáctica y Organización Educativa, Barcelona,
España

rmينو@ub.edu

Cristina Alonso Cano

Universidad de Barcelona, Departamento de Didáctica y Organización
Educativa, Barcelona, España

cristina.alonso@ub.edu

Joan-Antón Sánchez-Valero

Universidad de Barcelona, Departamento de Didáctica y Organización
Educativa, Barcelona, España

Joananton.sanchez@ub.edu

Resumen

El proyecto trata de dar cuenta cómo el profesorado vive sus procesos de aprendizaje a partir de evidencias obtenidas en situaciones de grupo, aula, centro y contextos personales. Para esto, mediante herramientas cualitativas situadas en el marco de la investigación biográfico-narrativa, y a través de un proceso sistemático de análisis y codificación, se pretende desvelar qué, cómo y dónde aprenden los docentes. A partir de esto, poder identificar las repercusiones que tienen

¹Presentación del proyecto: APREN-DO: ¿Cómo aprenden los docentes? Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social (Ministerio de Economía y Competitividad / EDU2015-70912-C2-1-R). Investigación llevada a cabo gracias al financiamiento del Ministerio de Economía y Competitividad de España. Convocatoria Ayudas para la ejecución de Proyectos I+D+I. Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad.

estas dimensiones para la mejora de las relaciones pedagógicas, el proceso y los resultados de aprendizaje y, en general, el fortalecimiento de la calidad de la educación.

Palabras clave: Profesorado, cambio educativo, relaciones pedagógicas, calidad educativa, aprendizaje.

APREN-DO: How do teachers learn? Educational implications and challenges to face social change

Abstract

The project tries to explain how teachers live their learning processes based on evidence obtained in group, classroom, center and personal contexts. For this, through qualitative tools located within the framework of biographical-narrative research, and through a systematic process of analysis and coding, we intend to reveal what, how and where teachers learn. From this, be able to identify the repercussions that these dimensions have for the improvement of the pedagogical relations, the process and the results of learning and, in general, the strengthening of the quality of education.

Keywords: Teaching staff, educational change, pedagogical relationships, educational quality, learning.

Introducción al proyecto APREN-DO

Cómo aprenden los docentes a lo ancho, lo profundo y lo largo de la vida es una inquietud que ha sido abordada en distintos contextos y momentos (Shulman y Shulman, 2004; Opfer y Pedder, 2011). El interés por este tema comienza a articularse cuando, a raíz de la implementación de la reforma sobre la enseñanza de las ciencias en Estados Unidos, a mitad de los años 1960, se descubre que los docentes no implementaban en el aula lo que los expertos prescribían, de manera que no podían considerarse ‘buenos aprendices’ de las directrices de otros. Esto dio pie a preguntarse cómo el profesorado aprende, para poder diseñar propuestas de formación de acuerdo con estos principios.

Opfer y Pedder (2011) sostienen que para comprender cómo se configura el aprendizaje docente, es necesario considerarlo en la relación de cuatro subsistemas: el docente, la escuela, la actividad de

aprendizaje y las experiencias de aprendizaje del profesorado fuera de su práctica profesional. En la fase de diseño de este proyecto, observamos que este último subsistema ha sido el menos estudiado. De ahí nuestro interés por abordarlo, utilizando, además, metodologías que permitan establecer relaciones entre los subsistemas, tratando de encontrar comprensiones complejas sobre el aprendizaje.

En este contexto, surge el proyecto “APREN-DO: Cómo aprenden los docentes: implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social”, Ministerio de Economía y Competitividad” (EDU2015-70912-C2-1-R), conformado por dos subproyectos ejecutados por cada uno de los dos grupos que participan.

El subproyecto 1 “Cómo aprenden los docentes de secundaria: implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social” lo desarrolla el grupo de investigación consolidado ESBRINA — Subjetividades, visualidades y entornos educativos contemporáneos (2017 SGR 1248) de la Universidad de Barcelona.

El subproyecto 2 “Cómo aprenden los docentes de infantil y primaria: Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social” lo desarrolla el grupo de investigación consolidado ELKARRIKERTUZ (IT887-16 2016-2018) de la Universidad del País Vasco.

El objetivo principal del proyecto es dar cuenta y comprender cómo el profesorado aprende en situaciones de grupo, de aula, de centro y en contextos de la vida cotidiana dentro y fuera de su trabajo. Concretamente, el análisis se realiza en las siguientes dimensiones del aprendizaje:

- Los contenidos disciplinares;
- Los referentes pedagógicos;
- El aprender del estudiantado;
- Las tecnologías, en particular las tecnologías digitales; y
- Las dimensiones culturales y sociales.

Como objetivos específicos se busca, por un lado, establecer un marco de comparación entre los modos de aprender de los docentes en

educación infantil, primaria y secundaria de forma que se puedan representar de manera sistémica las regularidades y diferencias; y por otro, generar actividades de formación que incorporen los procesos y resultados de la investigación, para así intentar contribuir a la mejora de la educación.

Aspectos metodológicos

El proyecto se sitúa en el marco de la investigación biográfico-narrativa, centrándose en las trayectorias de los grupos de docentes que establecen vínculos entre ellos (Biesta, Field, Hodkinson, Macleod y Goodson, 2011).

Responder a la pregunta ¿cómo aprenden los docentes en diferentes contextos? nos plantea dos desafíos. Por un lado, cómo hacer emerger las experiencias de aprender de los docentes para dar cuenta de ellas. Por otro, cómo realizar un análisis, codificación y categorización que nos permita generar conocimiento que contribuya a afrontar los retos que la educación infantil, primaria y secundaria enfrentan en la actualidad, junto a la propia formación del profesorado.

Los resultados de la investigación se obtendrán mediante tres estrategias de generación de evidencias:

- 7 talleres-seminarios en los que se trabaja con métodos artísticos para cartografiar las experiencias y modos de aprender del profesorado dentro y fuera de su actividad profesional.
- 50 relatos elaborados por profesorado de educación infantil, primaria y secundaria sobre sus experiencias de aprendizaje como docentes.
- Observaciones y elaboración de diarios de campo por parte de los miembros del equipo de investigación.

A estas estrategias se añaden las que se derivan de la documentación visual de todo el proceso, cuyo rol ha sido precisamente generar evidencias como desencadenantes de sentidos y no como generadores de respuestas.

En cuanto a la muestra del profesorado participante. Para el subproyecto 1 estos se han seleccionado a partir de su vinculación previa a proyectos de formación e investigación relacionados con los Institutos de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona y de la

Universidad Autónoma de Barcelona. Para el sub-proyecto 2, estos se han seleccionado porque forman parte de grupos del Plan Prest Gara de Formación Permanente del profesorado no universitario de la Consejería de Educación del País Vasco.

La muestra está conformada por un total de 50 docentes seleccionados siguiendo criterios de construcción de una muestra intencional (ver tabla 1).

Tabla 1. Profesorado que participa en el proyecto Aprendo

Nº Docentes Subproyecto 1	Nº Docentes Subproyecto 2
- 11, centro de secundaria 1. - 8, centro de secundaria 2. - 7, centro de secundaria 3. - 3, diversos centros de secundaria.	- 11 de 4 centros de educación infantil. - 11 de 4 centros de educación primaria
Total: 29 docentes (4 grupos)	Total: 21 docentes (2 grupos)

.Fuente: Creación propia

Con los participantes de los 6 grupos conformados se realizarán entre 2 y 4 sesiones en las que se procederá a la recogida sistemática de evidencias en torno a su aprendizaje. Con antelación a la realización del taller, se solicitará al profesorado que prepare materiales que le permitan construir una representación visual de su aprendizaje como docentes. Durante los talleres, los investigadores acompañarán al profesorado en la realización de cartografías visuales y actuarán como desencadenantes de su relato autobiográfico sobre el aprender. Posteriormente se hará una devolución al profesorado en relación a los resultados del análisis de sus cartografías. Finalmente, se elaborarán informes etnográficos del desarrollo de la investigación en cada centro, a partir de los diarios de campo de los integrantes de los grupos ESBINA y ELKARRIKERTUZ participantes, la documentación visual y audiovisual del proceso y los relatos del profesorado.

Por último, se llevará a cabo un análisis temático de las evidencias señaladas, para poner en relación los temas emergentes con la bibliografía sobre cómo los docentes aprenden. Para ello, en primer lugar, se recogerán, transcribirán y ordenarán las evidencias. En segundo lugar, se codificarán las evidencias utilizando la estrategia de análisis colaborativo

(Saldaña, 2013), relacionando las evidencias textuales y visuales generadas en los talleres desencadenantes. Finalmente, las transcripciones de los relatos de los docentes, y los diarios de campo de los investigadores y las investigadoras, serán puestos en relación para triangular las evidencias y generar modos de comprensión sobre cómo aprenden los docentes en los contextos sociales por los cuales transitan.

Conclusiones: Desafíos preliminares

La ejecución de esta investigación nos permitirá explorar los marcos de pensamiento del profesorado sobre lo que significa aprender y su impacto en las propuestas de aprendizaje que hacen a sus estudiantes. La implementación de métodos visuales para acompañar a docentes de infantil, primaria y secundaria en la tarea de conocer sus procesos de aprendizaje nos llevará a explorar “las sensaciones, intensidades y texturas a través de las cuales se experimenta el aprendizaje” (Coleman y Ringrose, 2014, p. 4) y la multiplicidad de los mundos de aprendizaje de los docentes.

En cuanto al objetivo de generar actividades de formación incorporando procesos y resultados de la investigación para contribuir a la mejora de la educación, la realización de cartografías y relatos biográficos multimodales por parte del profesorado nos permitirá, a quienes investigamos y al profesorado implicado, la reflexión y la indagación en torno a los sentidos que éstos dan a cómo aprenden, los tránsitos que realizan en sus modos de aprender dentro y fuera de los institutos, y los escenarios de aprendizaje que identifican como más relevantes.

Finalmente, esta investigación nos permitirá profundizar sobre el carácter móvil, dinámico, contextualizado y complejo del aprendizaje, contemplándolo no tanto como un resultado, sino como un proceso, una actividad puesta en marcha dentro de una ontología procesual, relacional y performativa del devenir. Esta caracterización del aprendizaje no se corresponde con algunos de los modelos de formación inicial y permanente del profesorado, en los que se contempla el aprendizaje como una abstracción y se separa a los aprendices de sus contextos sociales, materiales y biográficos. En este sentido, el proyecto que nos ocupa, también pretende desvelar incoherencias entre cómo realmente aprende el profesorado, y cómo, las políticas de formación del profesorado están planteadas en la mayoría de contextos de formación inicial y permanente.

Referencias

- BIESTA, Gert; FIELD, John; HODKINSON, Phil; MACLEOD, Flora;& GOODSON, Ivor. 2011. **Improving Learning through the Lifecourse: Learning Lives**. London: Routledge.
- OPFER, Darleen; & PEDDER, David. 2011. Conceptualizing Teacher Professional Learning. **Review of Educational Research**, 81(3), 276-407. Doi: <https://doi.org/10.3102/0034654311413609>
- RINGROSE, Jessica; & RENOLD, Emma. 2014. "F** k Rape!" exploring affective intensities in a feminist research assemblage. **Qualitative Inquiry**, 20(6), 772-780.
Doi: <https://doi.org/10.1177/1077800414530261>
- SALDAÑA, Johny. 2013. **The Coding Manual for Qualitative Researchers**. London: Sage.
- SHULMAN, Lee; & SHULMAN, Judith. 2004. How and What Teachers Learn: A Shifting Perspective. **Journal of Curriculum Studies**, 36(2), 257-271. Doi: <https://doi.org/10.1080/0022027032000148298>

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 37, N° 95 (2021)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve